

O BRINCAR E O CÊNICO – EXPERIÊNCIAS E COMPOSIÇÕES TEÓRICAS

DOI: 10.5281/zenodo.17414973

AT07: Métodos e práticas de ensino e aprendizagem.

RESUMO: Comportamentos e gestos apresentados por sujeitos diagnosticados com autismo tendem a ser patologizados e estigmatizados por diferentes discursos. Diante disso, este trabalho objetiva apresentar experiências pedagógico-musicais com estudantes diagnosticados autistas, oferecendo compreensões de como expressões tradicionalmente patologizados podem atuar como potenciais para o desenvolvimento da aprendizagem, neste caso, musical. Parte-se de pressupostos teóricos sobre a importância do brincar e dos espaços criativos para o desenvolvimento da educação musical e da criatividade. A metodologia constitui-se de revisão de literatura e relatos de experiências. Os resultados apontam para a potencialidade dos gestos e interesses dos estudantes nos processos de aprendizagem musical, bem como a importância da despatologização de seus comportamentos. Por fim, evidencia-se a relevância de compartilhar experiências educativas atentas às particularidades dos estudantes e ao potencial da música, tanto como objeto de conhecimento quanto como instrumento na estruturação psíquica.

Palavras-chave: Brincar; Cênico; Intervenções.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa apresentada neste trabalho objetiva compartilhar experiências de educação musical com crianças diagnosticadas com autismo ou que apresentem dificuldades em seu desenvolvimento. O enfoque se apoia na perspectiva psicanalítica, que concebe o sujeito como um ser em processo de constituição, cujas potencialidades podem ser reconhecidas e estimuladas por meio de práticas pedagógicas sensíveis aos interesses e gestos individuais.

Do ponto de vista psicanalítico, o sujeito é sempre um *porvir*, ou seja, encontra-se em constante processo de estruturação e ressignificação. Portanto, a criança autista deve ser compreendida não apenas pelos diagnósticos que recebe, mas também pelas possibilidades de expressão e interação que se manifestam nos contextos educativos. Nesse sentido, a educação musical se apresenta como um recurso privilegiado, pois alia aspectos cognitivos, motores, afetivos e simbólicos, oferecendo múltiplas formas de engajamento e aprendizado (Matos; Fávero, 2023).

O brincar, segundo Winnicott (1975), constitui um espaço de potencialidade criativa e simbólica, permitindo ao sujeito experimentar, imaginar e produzir significados a partir de sua própria subjetividade. A música, por sua vez, funciona como uma linguagem capaz de organizar, simbolizar e potencializar experiências, criando oportunidades para que o estudante

se reconheça, explore novas formas de expressão e construa vínculos afetivos e cognitivos.

A noção do cênico é igualmente importante, compondo um espaços de imaginizações e criações, onde a criança possa desenvolver-se por meio de objetos criativos (Levi, 2005).

Além disso, a literatura contemporânea sobre educação musical e autismo aponta que atividades estruturadas a partir dos interesses dos estudantes promovem maior engajamento, reforçam a autoestima e contribuem para a construção de repertórios expressivos e criativos (Viana et al., 2017). Dessa forma, a abordagem adotada neste trabalho busca articular teoria e prática, oferecendo uma visão integradora da educação musical enquanto ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento psíquico.

2. METODOLOGIA

Este estudo configura-se como um relato de experiência com revisão de literatura, combinando contribuições de autores clássicos e contemporâneos. A pesquisa bibliográfica contemplou a análise de artigos, livros e capítulos relacionados a educação musical, psicanálise, autismo e processos de aprendizagem. As buscas foram realizadas nos portais Google Acadêmico e CAPES, priorizando referências que dialogassem com os achados das experiências educativas descritas.

Os sujeitos desta pesquisa são estudantes de uma turma de educação musical de uma Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no estado de Santa Catarina/SC. As atividades foram planejadas considerando os interesses individuais e as particularidades de cada estudante, com a intenção de transformar comportamentos estereotipados em oportunidades de aprendizagem e expressão musical.

A metodologia adotada incluiu:

1. **Observação participante**, permitindo compreender como os estudantes interagem com instrumentos musicais, materiais sonoros e cenários pedagógicos.
2. **Registro de atividades**, por meio de anotações e filmagens, garantindo documentação detalhada do desenvolvimento musical e das respostas individuais.
3. **Análise reflexiva**, articulando teoria e prática, considerando a literatura psicanalítica, educacional e musicológica.

A abordagem adotada enfatiza a despatologização das expressões comportamentais e subjetivas dos estudantes, entendendo que movimentos, gestos e interesses estereotipados podem ser convertidos em recursos pedagógicos para aprendizagem musical.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir apresentamos as experiências realizadas de modo a possibilitar ao leitor a compreensão do movimento criativo como fundamental para o sujeito e para seu desenvolvimento. Ao final apresentamos o conceito de brincar nas formulações do psicanalista Donald Woods Winnicott e a noção do cênicos de Esteban Levin.

A pesquisa constitui-se como um espaço de troca e construção de espaços criativos que potencializem o brincar e a criatividade na educação, principalmente mediante crianças com diagnósticos de autismo e/ou outras dificuldades.

3.1 Experiência 1: Estereotipia e improvisação musical

O primeiro relato de experiência envolve um estudante que passava grande parte das aulas realizando movimentos repetitivos de girar. Inicialmente, foram utilizados instrumentos convencionais, como o violão, porém o interesse não se manifestou. Posteriormente, objetos sonoros variados, como gaita e apito, foram introduzidos, despertando o engajamento do estudante.

A partir da inclusão de contação de histórias e elementos imagéticos, o estudante começou a integrar os sons do apito à rítmica da gaita, explorando novos instrumentos e construindo repertórios musicais próprios. Essa experiência evidencia que, ao invés de eliminar ou corrigir comportamentos estereotipados, é possível utilizá-los como ponto de partida para a aprendizagem musical, criando cenários de brincadeira e expressão simbólica (Levin, 2005; Winnicott, 1975).

3.2 Experiência 2: Estereotipias rítmicas com luzes

O segundo relato descreve um estudante que repetidamente acendia e apagava luzes, mostrando pouco interesse pelas atividades musicais convencionais. Para incluir seu comportamento na experiência pedagógica, a estereotipia foi incorporada à criação de ritmos musicais, utilizando instrumentos e a ascensão/apagamento das luzes como elementos rítmicos sincronizados às canções propostas. Com o tempo, o estudante passou a utilizar as estereotipias de forma integrada, demonstrando desenvolvimento na percepção rítmica, coordenação motora e expressão musical.

3.3 REFLEXÕES

3.3.1 O Brincar em Winnicott

O brincar ocupa um lugar central na teoria de Donald Winnicott, sendo entendido não apenas como uma atividade lúdica, mas como um modo de existir e de se relacionar com o mundo. Para o psicanalista britânico, o brincar é a base da experiência criativa e do desenvolvimento emocional, configurando-se como um espaço transicional entre a realidade interna e a realidade externa (Winnicott, 1975).

Desde o início da vida, a criança vive em um campo de transição no qual fantasia e realidade se misturam. O objeto transicional — como o cobertor, o ursinho ou qualquer elemento investido de afeto — é o primeiro símbolo desse espaço intermediário. Através dele, a criança começa a distinguir o que é “eu” e o que é “não-eu”. Nesse sentido, o brincar é o meio pelo qual o sujeito constrói a noção de realidade e experimenta a continuidade do ser. Segundo Winnicott (1975, p. 69), “é no brincar, e talvez apenas no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar a personalidade integral, e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o self”.

O brincar, portanto, é uma experiência profundamente subjetiva e relacional. Ele se dá no encontro entre o bebê e o ambiente, sobretudo na relação com a mãe suficientemente boa — aquela que oferece um cuidado responsivo e sustentador (holding). É essa presença que permite à criança desenvolver a confiança necessária para explorar o mundo e brincar de forma espontânea. Quando o ambiente é falho, o brincar se empobrece, e o self verdadeiro pode ceder lugar a um falso self adaptativo, que busca apenas atender às expectativas externas (Winnicott, 1975).

Winnicott amplia o conceito de brincar para além da infância. Ele afirma que a capacidade de brincar está na base de todas as formas de experiência cultural — a arte, a religião, a ciência e até a própria psicanálise se dão nesse mesmo espaço potencial de ilusão compartilhada, onde algo novo pode surgir entre duas subjetividades (Winnicott, 1971). Assim, o brincar é o terreno da criação e do encontro, o lugar onde o sujeito se experimenta livremente e encontra o outro sem se anular.

A criança traz para dentro dessa área da brincadeira objetos ou fenômenos oriundos da realidade externa, usando-os a serviço de alguma amostra derivada da realidade interna ou pessoal. Sem alucinar, a criança põe para fora uma amostra do potencial onírico e vive com essa amostra num ambiente escolhido de fragmentos oriundos da realidade externa. No brincar, a criança manipula fenômenos externos a serviço do sonho e veste fenômenos externos escolhidos com significado e sentimento oníricos. (Winnicott, 1975, p. 76).

Em síntese, o brincar em Winnicott é um ato criativo que sustenta a vida psíquica e cultural. Ele não se restringe ao jogo infantil, mas constitui uma forma de relação com o mundo que preserva a espontaneidade, a curiosidade e a autenticidade do ser. A capacidade de brincar é, em última instância, o que permite ao sujeito viver de modo verdadeiro, transformando a realidade sem perder a própria interioridade.

3.3.2 Esteban Levin

Para Levin (2005), o cênico é, sobretudo, um espaço de experiência corporal e simbólica, no qual o sujeito pode representar e elaborar suas vivências, afetos e fantasias. Trata-se de um campo intermediário entre o real e o imaginário — um lugar de invenção de si — onde o corpo fala, age e cria sentido.

Inspirado na psicanálise e na perspectiva winnicottiana do brincar, Levin propõe o cênico como território de subjetivação, um espaço no qual a criança pode experimentar a passagem do gesto à palavra, do ato ao símbolo. Nesse processo, o corpo não é um objeto que se educa ou disciplina, mas um corpo vivido, pulsional, expressivo e desejante. O cênico, nesse sentido, é um ato de presença: ele faz emergir a possibilidade de o sujeito se reconhecer em sua própria ação e na relação com o outro.

A experiência cênica propicia à criança a oportunidade de recriar o mundo e ressignificar o vivido. Brincar de faz de conta, encenar, inverter papéis e experimentar gestos não são atividades apenas recreativas, mas processos de construção subjetiva. O cênico permite que a criança atravesse conflitos psíquicos, elabore angústias e ensaie modos de estar no mundo. Por isso, Levin (2005) aproxima o cênico da dimensão terapêutica do brincar, sem reduzi-lo à clínica: ele o entende como espaço de liberdade simbólica, um campo onde o corpo e o desejo podem encontrar expressão.

Na escola e na clínica, o cênico assume também uma função política, pois rompe com modelos normativos de comportamento e aprendizagem, permitindo que cada sujeito se manifeste a partir de sua singularidade. Contra a lógica da padronização e da medicalização da infância, Levin defende que o espaço cênico restitui à criança a potência criadora do corpo e a multiplicidade das formas de existir. O ato de brincar e representar, portanto, não serve para “corrigir” o comportamento, mas para inventar possibilidades de ser.

Assim, o cênico em Esteban Levin revela-se como um espaço poético e ético, no qual o corpo e o desejo se entrelaçam à linguagem e à cultura. Ele devolve à infância sua potência

expressiva e imaginativa, reconhecendo o brincar e a encenação como modos legítimos de pensar, sentir e existir. Em uma sociedade que tende a silenciar os corpos infantis por meio de diagnósticos e classificações, o cênico reabre o espaço do encontro e da criação, onde o sujeito pode, finalmente, aparecer.

3.3.3 Possíveis articulações entre os autores

O brincar, em Donald Winnicott, e o cênico, em Esteban Levin, são conceitos que, embora provenientes de contextos distintos, se encontram na defesa de uma dimensão criadora e subjetivante da experiência infantil. Ambos os autores compreendem que o gesto lúdico e expressivo da criança não é um modo de existir, de se relacionar e de elaborar a própria subjetividade. Tanto o brincar quanto o cênico constituem espaços intermediários entre o real e o imaginário, onde o sujeito pode criar, simbolizar e experimentar o mundo.

Winnicott (1975) situa o brincar no cerne do desenvolvimento emocional. É “no brincar, e talvez apenas no brincar, que o indivíduo pode ser criativo e descobrir o self” (Winnicott, 1975, p. 69). O brincar é o campo em que o bebê, sustentado por um ambiente suficientemente bom, começa a distinguir o que é “eu” e o que é “não-eu”. Esse espaço transicional — nem totalmente interno nem externo — é o terreno da ilusão, da criação e da subjetivação. O objeto transicional, o faz de conta e o jogo simbólico revelam o modo como a criança ensaia a realidade, elaborando perdas, presenças e ausências.

Em Esteban Levin, o cênico ocupa função análoga: ele é o espaço em que o corpo se torna linguagem e o gesto, palavra. O cênico constitui o lugar da aparição do sujeito, onde o corpo se faz expressão (Levin, 2005).

A articulação entre Winnicott e Levin permite pensar o brincar e o cênico como modos de transitar entre o corpo e a linguagem, entre o vivido e o representado. Em ambos, o espaço potencial é o lugar onde o sujeito se experimenta e se produz simbolicamente. Enquanto Winnicott enfatiza o brincar como matriz da experiência criativa, Levin o amplia para o campo da corporeidade e da cena: o corpo, no cênico, é o suporte do brincar e o meio pelo qual o sujeito se inscreve no mundo.

Desse modo, tanto o brincar quanto o cênico são experiências éticas e políticas, pois implicam o reconhecimento da alteridade e da liberdade do sujeito. Ao brincar, a criança cria o mundo; ao encenar, ela o reinventa. Em ambos os casos, há uma afirmação da potência criadora do corpo e da imaginação como fundamentos do humano.

3.3.4 Apontamentos

As experiências corroboram a perspectiva de que a educação musical pode atuar como meio de potencialização de habilidades cognitivas, motoras e afetivas. Viana et al. (2017) apontam que jogos musicais favorecem a expressão simbólica e permitem ao sujeito posicionar-se na linguagem de forma autêntica, enquanto Delagnolo (2024) ressalta que cenários pedagógicos podem criar um "Outro" que respeite os desejos, interesses e expressões do estudante.

Além disso, observa-se que a integração de estereotípias nos processos de aprendizagem evidencia o caráter dinâmico e adaptativo da educação musical. Essa abordagem não apenas respeita a individualidade de cada estudante, mas também fortalece sua autonomia, criatividade e capacidade de experimentação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências compartilhadas demonstram a potência da música na educação de estudantes diagnosticados com autismo ou dificuldades de desenvolvimento. Comportamentos inicialmente estigmatizados podem ser convertidos em recursos pedagógicos, estimulando criatividade, engajamento e aprendizagem musical.

Observa-se que práticas educativas que valorizam interesses individuais e incorporam gestos estereotipados favorecem o desenvolvimento psíquico e cognitivo dos estudantes, contrariando abordagens patologizantes. A música, aliada ao brincar e à criação de cenários, constitui-se em instrumento de estruturação do sujeito, oferecendo múltiplas formas de expressão e aprendizagem.

Por fim, destaca-se a importância do compartilhamento de experiências pedagógicas inovadoras, contribuindo para a desestigmatização de comportamentos autistas e potencializando modos de aprendizagem alinhados aos interesses e expressões individuais dos estudantes.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

VIANA, Beatriz Alves et al. **A dimensão musical de língua e seus efeitos na prática com crianças autistas.** *Psicologia USP*, v. 28, p. 337-345, 2017.

Livro:

DELAGNOLO, Deise. Clínica e educação com crianças autistas – experiências de ateliês musicais. In: *Basquerote, Adilson Tadeu.* (org.) **Educação: Expansão, políticas públicas e qualidade 4.** Ponta Grossa: Atena, 2024.

LEVIN, Esteban. **Clínica e educação com as crianças do outro espelho.** Petrópolis: Vozes, 2005.

MATOS, Graciela C.; FÁVERO, Cristina H. A música na sala de aula e seus benefícios no processo de aprendizagem das crianças autistas. In: *Oliveira Júnior, Waldemar B.; Franco, Anderson E. R.; Leite, Maria A.* (orgs.). **Formação de professores(as), Universidade e Educação Básica: contribuições para as (trans)formações no ensino.** Itapiranga: Schreiber, 2023, v. 2, p. 162-171.

WINNICOTT, Donald Woods. **O brincar e a realidade.** Imago. Rio de Janeiro. 1975.